

USTUK MAYDANINIŃ GEOLOGIYALIQ ÚYRENILIW HÁM URAN KÁNLERINIŃ PERESVEKTIVALARI

A.B.Seitbekova(1)

A.A.Oralbaev, T.Sh.Kongratbayev, J.B.Madiyarova, A.T.Qazbaev(2)

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mamleketlik universeti stajyor-oqitiwshisi

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mamleketlik universeti 1-kurs Geologiya studentleri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20463470>

***Annotasiya.** Bul teziste Arqa Nurota dizbeginiŃ oraylıq bóliminde jaylasqan Ustuk maydanınıŃ geologiyalıq, geografiyalıq hám tektonikalıq dúzilisi, sonday-aq onıŃ geologiyalıq úyreniliw tariyxı analiz etilgen. Aymaqta 1920-jillardan baslap házirđi kúnge shekem alıp barılğan izertlewler, tektonikalıq kartalaw hám uran qatlamların izlew basqışları izbe-iz kórip shıǵıladı. Zamanagóy izertlewler nátiyjesinde anıqlanğan suvliqsoy svitası jatqızıqları arasındađı skarn tipindegi uran-siyrek metall kánleriniŃ xarakteristikası hám olardıŃ sanaatlıq áhmiyeti ilimiy jaqtan tiykarlangan.*

***Tayansh sózler:** Ustuk maydanı, Arqa Nurota dizbegi, Zarafshon-Türkistan zonası, uran kánleri, skarn tipindegi ma'danlasıw, suvliqsoy svitası, geologiyalıq kartalaw, aerogamma túsiriw, siyrek jer elementleri.*

Házirgi waqıtta global kólemde energiya resurslarına, atap aytqanda, atom energetikası ushın tiykarǵı shiyki at bolğan uranǵa, sonday-aq joqarı texnologiyalar sanaatında qollanılatuǵın siyrek ushırasatuǵın hám siyrek jer elementlerine bolğan talap kún sayın artıp barmaqta. Ózbekstan Respublikası uran qazıp alıw hám eksport qılıw boyınsha dúnyadađı jetekshi mámleketler qatarınan orın alǵan bolıp, bul tarawdı rawajlandırıwda jańa kánlerdi anıqlaw hám olardıŃ geologiyalıq dúzilisin tereń úyreniw áhmiyetli wazıypalardan biri esaplanadı. Usı kózqarastan, Nawayı taw-metallurgiya kombinatı (NTMK) iskerligi menen tıǵız baylanıslı bolğan Arqa Nurota tawların, ásirese Ustuk maydanın geologiyalıq hám metallogenik jaqtan úyreniw júdá aktual áhmiyetke iye. Ustuk maydanınıŃ geologiyalıq úyreniliw tariyxı bir asırǵa jaqın waqıtta óz ishine aladı hám bul dáwir ishinde aymaqta kóplegen ilimiy-izertlew, qıdırıw hám bahalaw isleri alıp barılğan. Bul tezistiŃ tiykarǵı maqseti – Ustuk maydanınıŃ geologiyalıq izertleniw xronologiyasın ulıwmalastırıw, onıŃ geologiyalıq-tektonikalıq poziciyasın anıqlastırıw hám keleshektegi sanaatlıq istiqbalların bahalawdan ibarat. Ustuk maydanı geografiyalıq jaqtan arqa-batis baǵdarda 100 kilometrden artıq aralıqqa dawam etetuǵın, eni 7 kilometrden 40 kilometrge shekem jetetuǵın Arqa Nurota dizbeginiŃ oraylıq bóliminde jaylasqan. Málimiy aymaq retinde bul jer Samarqand wálayatınıŃ Qoshrabot rayonu quramına kiredi. AymaqtıŃ geomorfologiyalıq dúzilisine itibar qaratatuǵın bolsaq, maydanniŃ oraylıq hám shıǵıs

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASINIŇ ÁHMIYETLI MASHQALALARI HÁM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

bólimleri basqa átirapındaǵı bólimlerden 300 metrge biyigirek bolıp, absolyut bálentligi teńiz qáddinen 2136 metrge (Qarshıǵay shını) shekem jetedi. Arqa Nurota dizbeginiń qaptal bawırları hám batıs bólimi bolsa salıstırmalı túrde ashılıwı kem bolǵan, qurǵaq tepeńliklerden quralǵan. Aymaqtıń gidrogeologiyalıq tarmaqları quramalı iqlim shárayatları sebepli jaqsı rawajlanbaǵan. Jaz aylarında joqarı ıssılıq hám jawın-shashınıń kemligi aqıbetinde kóplegen saylar tolıq qurıyp qaladı. Biraq, maydanniń oraylıq bóliminde (Ustuk maydanınan 700 metr arqa-batısta) teńiz qáddinen 1614 metr bálentlikte jaylasqan Fozilmon kóli (ólshemi 400x800 metr) bar bolıp, ol aymaqtıń tiykargı tábiyiy suw basseynlerinen biri esaplanadı. Infrastruktura tárepinen Ustuk maydanı hám oǵan jaqın aymaqlar logistik jaqtan oǵada qolaylı. Yirik erozion kesimler ústinde jaylasqan barlyq xalıq jasaw punktleri óz-ara hám rayon, wálayat orayları menen jaqsı jaǵdaydaǵı asfaltlangan jollar arqalı tutasqan. Eń áhmiyetlisi, Arqa Nurota aymaǵı altın hám uran qazıp alıw sanaatında dúnyada jetekshi ornlardı iyeleytuǵın Nawayı taw-metallurgiya kombinatı (NTMK) iskerligi menen úziksiz baylanıslı. Kombinattıń aymaқта jaylasqan Zarmitan, Marjonbuloq hám basqa islep shıǵarıw obyektleri bir-biri menen temir jollar hám zamanagóy avtomobil jolları arqalı baylanısqan bolıp, bul keleshekte Ustuk kánin sanaatlıq ózlestiriw ushın úlken qolaylıqlar jaratadı.

Geologiyalıq hám tektonikalıq kózqarastan Ustuk maydanı quramalı, biraq paydalı qazılmalarǵa bay bolǵan Zarafshon-Türkistan strukturalıq-faciya zonasında (SFZ) jaylasqan. Bul zona óziniń uzaq jıllıq geologiyalıq rawajlanıw tariyxında bir neshe ret intensiv magmatizm, tektonikalıq háreketler hám metamorfizm processlerin basınan ótkergen. Ustuk maydanı anıq etip aytqanda, Uchmola-Ustuk uranlı strukturaviy túyinińdegi Ustuk-Fozilmon uran káninde jaylasqan bolıp, onıń ulıwma maydanı 95 kvadrat kilometrdi quraydı. Obekt absolyut bálentligi 1600 metrdan 2114 metrge shekem bolǵan suwayırǵısh taw sırtlarında óz ornın tapqan.

Arqa hám Qubla Nurota dizbeleri aralıǵı bolsa azmaz batısqa awısqan, keńlik boylap jaylasqan keń oypatlıqtan (vodiy) ibarat. Bul oypatlıqtıń uzınlıǵı 80 kilometrge shekem sozılǵan bolıp, onıń eni shıǵıs tárepte 3 kilometrge, al arqa tárepte bolsa 20 kilometrge shekem keńeyedi. Bul morfostrukturalar geologiyalıq dáwirler dawamında jer qabıǵınıń úziliksiz háreketleri, hámde gipogen-gipergeren processlerdiń tásirinde qalıplesken bolıp, uran hám altın ruda deneleriniń jıynalıwı ushın qolaylı termodinamikalıq shárayatlardı jaratqan.

Ustuk maydanınıń ilimiy hám geologiyalıq úyreniliwi XX ásirdeń 20-jıllarına barıp taqaladı hám onı bir neshe basqıshlarǵa bóliw múmkin, Dáslepki izertlewler hám

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŃ AĖMIYETLI MASHQALALARI ĖAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

kartalaw (1924-1940 jıllar): Aymaqta túngish geologiyalıq izertlew isleri 1924-1925-jılları belgili geologlar V.A. Nikolayev hám P.M. Butovlar tárepinen baslanđan. Sonıń menen birge, S.F. Mashkovtsev Zarafshon dáryası boylap gidrogeologiyalıq izertlewler alıp barıw waqtında Nurota dizbeginiń shıđıs bólimi boyınsha dáslepki mađlıwmatlardı ilimge kirgizdi. 1930-jıldan 1933-jılđa shekem N.A. Smirnov tárepinen 1:500 000 masshtabtađı geologiyalıq sızılmalı úyreniw isleri alıp barıldı. Smirnov kembriy-silur hám silur-devon jatqızıqların ajratıw arqalı aymaqtıń ulıwma tektonikalıq jađdayın hám búrmeleniw basqıshların anıqlap berdi. 1934 jılı Smolyaninova basshılıđında aymaqta sheelit rudasına iye bolđan Qo'ytosh hám Sentob altın kánleriniń ashılıwı Arqa Nurotanıń metallogenik potensialın dúnyađa tanıttı. 1937-1939 jıllarda (Y.A. Butakova) Arqa Nurotanıń oraylıq bólimleriniń geologiyalıq kartası jańalandı hám 1941 jılı shashpa (sochma) altın izlew isleri baslanıp ketti. Keń kólemlı geologiyalıq túsiriw hám strukturalıq úyreniw (1950-1980 jıllar): 1959-jıldan 1962-jılđa shekem K.K. Pyatkov hám A.K. Buxarin aymaqta 1:200 000 masshtabtađı geologiyalıq túsiriw islerin jetkerip, kópđana jańa strukturalıq elementlerdi ashtı. 1968-1970 jıllarda M.M. Posxova hám A.N. Golikovlar Arqa Nurotanı óz ishine alıwshı 1:50 000 masshtabtađı mámleketlik geologiyalıq túsiriw boyınsha tiykarđı esabatlardı basıp shıđardı. 1974 jılı G.A. Ivanov basshılıđında Arqa Nurota dizbeginiń batıs bólimine tutas jasırın maydanlarda fanerozoy fundamentiniń 1:50 000 masshtablı strukturalıq-litologiyalıq kartası dúzildi. 1984 jılı P.P. Usmonov hám O.A. Startsev basshılıđında Arqa Nurotanıń úlken masshtablı aerogeologiyalıq kartası islep shıđıldı. Áhmiyetlisi shunda, bul jıllarda alıp barılđan barlıq geologiyalıq úyreniw isleri ámeliy jaqtan ulıwma uran mineralıasıwın qıdırıw isleri menen parallell túrde alıp barıldı.

Ustuk hám onıń átirapındađı aymaqlarda uran kánlerin anıqlaw boyınsha arnawlı maqsetli izertlewler 1943 jılı A.A. Petrenko tárepinen Nurota uran-vanadiy namoyanı ashılđannan soń jedellesip ketti. Keyinirek, M.P. Baskov tárepinen Temirqobuq, N.A. Losev tárepinen Sentob, hám nihoyat 1948 jılı S.P. Sadokov tárepinen tikkeley Ustuk uran ma'danlasıwı namoyanları (kórinetuđın belgileri) tabıldı. Uran izlew boyınsha júdá úlken kólemdegi isler 1953-1955 jıllarda Arqa Nurota tawlarında alıp barıldı. Bul basqıshta aerogamma túsiriw isleri jer ústindegi radioaktiv anomaliyalardı tekseriw menen birgelikte alıp barıldı. Biraq, ol waqıttađı texnologiyalar hám bilimler dárejesinde Temirqobuq, Nurota, Ustuk maydanlarınıń sanaatlıq áhmiyetke iye ekenligi tolıq dálillenbey qaldı.

1961 jılı V.F. Volkov hám D.S. Kanashlar tárepinen Uchmola kánler toparı anıqlandı hám dáslepki burđılaw isleri arqalı úyrenildi. 1977 jılı A.P. Lukashenko Auminza-

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLİ MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

Tomditaw hám Nurota-Molguzar aymaqlarındaǵı uglerod-kremniyli slaneslar (shales) formatciyalarınń uranlılıǵı boyınsha arawlı esabat tayarlap, 1:50 000 masshtablı prognoz (boljaw) kartasın dúzip shıqtı. Bul óz nábwetinde Ustuk maydanınıń uranǵa bay kán bolıwı múmkinligin teoriyalıq jaqtan bekkemledi.

Geologiya ilimi rawajlanıwı menen, Ustuk maydanına bolǵan qatnas ta ózgerdi. 2007 jılı tayarlanǵan "Oraylıq Qızılqumınıń uran ma'danlı aymaqlarında paleozoy fundamentleriniń uranlılıǵı hám úyrenilgenligi boyınsha salıstırmalı xususiyatları" atamasındaǵı esabatta Arqa Nurota dizbegindegi uran ma'danlasıw obektleri jańa tayparlarǵa bólinip, sistemalastırıldı. Eń úlken burılıs 2011-2016 jılları júz berdi. Bul dáwirde "Ulıwma geologiyalıq túsiriw hám izlew ekspediciyası" Mámleketlik kárxanası tárepinen A.I. Rustamov basshılıǵında "Arqa Nurota tawlarındaǵı Ustuk-Fozilmon istiqballı maydanında skarn tipindegi sanaat áhmiyetine iye uran ma'danlasıwın anıqlaw boyınsha qánigelestirilgen izlew isleri" alıp barıldı. Bul joybar dawamında dala hám kameral (laboratoriya) isleri joqarı dárejede shólkemlestirildi.

Esabat nátiyjelerine kóre, júdá áhmiyetli jańalıq ashtı: aymaqtaǵı suvliqsoy svitası (R2sv1) dep atalatuǵın geologiyalıq qatlamlarda, atap aytqanda, uranlı uglerod-kremniyli slaneslar arasında tarqalǵan skarnlasıw zonalarında uran – siyrek metallar – siyrek jer elementleri (REE) ma'danlasıwınıń unikal kompleksi anıqlandı. Skarnlasıw – bul magma menen onıń átirapındaǵı qatlamlardıń túyisken jerinde (kontakt metamorfizm) payda bolatuǵın bayıtılǵan zonalar bolıp, olarda metallardıń koncentraciyası oǵada joqarı boladı. Usı izertlewler nátiyjesinde Ustuk maydanındaǵı uran hám siyrek elementlerdiń prognoz (boljaw) resursları zamanagóy metodlar menen bahalandı hám onıń statusı ápiwayı "namoyan"dan (belgiden) rásmiy "Ustuk kán namoyanı" (perspektivli kán) dárejesine kókke kóterildi.

Ulıwmalastırıp aytqanda, Ustuk maydanınıń geologiyalıq úyreniliw tariyxı bir ásirlik izertlewlerdi óz ishine alatuǵın quramalı hám tabıslı jol bolıp tabıladı. Dáslepki dáwirlerde tiykarınan geologiyalıq kartalaw hám altın-sheelit rudaların izlew tiykarǵı orındı iyelegen bolsa, ekinshi jáhán urısınan keyingi dáwirde aymaqta uran qatlamların izlew baslı maqsetke aylandı. Keyingi jıllarda (2011-2016) alıp barılǵan zamanagóy izertlewler, atap aytqanda A.I. Rustamov basshılıǵındaǵı ekspediciya nátiyjeleri Ustuk maydanınıń tek ǵana uran emes, bálki joqarı texnologiyalıq sanaat ushın kútá áhmiyetli bolǵan siyrek metallar hám siyrek jer elementleri boyınsha da úlken potensialǵa iye ekenligin tolıq dálilledi. Suvliqsoy svitasındaǵı skarn tipindegi rudaların anıqlanıwı Ustuktı Ózbekstannıń mineral shiyki at bazasın keńeytiwshi áhmiyetli strategiyalıq obyektke aylandıradı. Keleshekte usı maydanda qıdırıw-

burgilaw islerin bunnan basqari dawam ettiriw, ruda deneleriniñ tereñlikke tarqalawın anıqlaw ushin 3D geofizikalıq modellerdi qollaw, sonday-aq rudalardı qayta islewdiñ eñ qolaylı texnologiyaların islep shıǵıw usınıs etiledi. Ustuk kánin tolıq qazıp alıw kárxanasına aylandırıw aymaq hám mámleket ekonomikasına úlken úles qosadı.

Paydalanǵan ádebiyatlar:

1. Smirnov N.A. (1933). Arqa Nurota dizbeginiñ geologiyalıq hám tektonikalıq dúzilisi. Mámleketlik geologiya baspası.
2. Posxova M.M., Golikov A.N. (1970). Shimoliy Nurota hududining 1:50 000 miqyosdagi davlat geologik tasvirlash hisoboti. Toshkent.
3. Volkov V.F., Kanash D.S. (1961). Uchmola konlar guruhining geologik xususiyatlari. Geologiya fondi.
4. Lukashenko A.P. (1977). Auminza-Tomditou va Nurota-Molguzar uglerod-kremniyli hosilalarining urandorligi bo'yicha hisobot.
5. Rustamov A.I. va boshq. (2016). Shimoliy Nurota tog'larida Ustuk-Fozilmon istiqbolli maydonida skarn tipidagi sanoatbop uran ma'danlashuvini aniqlash bo'yicha ilgarilanma ixtisoslashtirilgan izlash ishlari hisoboti. "Yalpi geologik tasvirlash izlash ekspeditsiyasi" DK.
6. O'zbekiston Respublikasi geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi fondi ma'lumotlari.